

ZULFIYA IJODIDA IJTIMOY MUHIT TASVIR

*Umurova Guzal Hotamovna,
Samarqand davlat chet tillar instituti
professori, filologiya fanlari doktori*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek she'riyatda ijtimoiy mavzularning o'ziga xosligi tasvirlangan. Shoira Zulfiyaning ijtimoiy mavzudagi she'rlari tahlil qilinadi. Shoira Zulfiya lirikasiga munosabat nazariy fikrlar bilan asoslanilgan.

Аннотация. В статье описывается возникновение социальной темы в лирике. Теоретические идеи основаны на мире искусства и поэзии поэтессы Зульфийи. Анализируются и комментируются произведения поэтессы Зульфийи на социальные темы.

Annotation. The article describes the occurrence of a social theme in lyricism. Theoretical ideas are based on the poet Zulfiya's world of art and poetry. It is the poet Zulfiya's works on social issues that have been analyzed and commented on.

Kalit so'zlar: *lirika, badiiy olam, lirik kechinma, qahramon tabiati, motiv, lirizm, xotira, estetik dunyoqarash.*

Ключевые слова: *лирика, художественный мир, лирическое переживание, персонаж, мотив, лиризм, память, эстетическое мировоззрение.*

Key words: *lyrics, artistic world, lyrical experience, character, motive, lyricism, memory, aesthetic outlook.*

Ijtimoiy mavzu va muammolar Zulfiya she'riyatiga kirib kelar ekan, birinchi navbatda muallif ijodining eng ta'sirchan va harakatchan komponenti – uslub qiyofasini o'zgartirdi. Bir tomondan, shoira uslubi o'ziga og'zaki nutq, jumladan so'zlashuv tilini keng qamragan holda demokratlashishda davom etadi. Folklordan foydalanish: motivlar, obrazlar, vazn imkoniyatlari kengaydi. Ikkinchi tomondan, Zulfiya uslubi kitobiy ruhda arxaiklasha bordi, ohangdorlik jihatdan notiqlikka xos tantanavorlik eshitila boshladi. Uning she'rlarida jahon adabiyotining shoh asarlari bilan, qadimiy kitoblar bilan bog'liq mifologemalarni qo'llash ortdi ("Uni Farhod der edilar..."), epigraflar, ko'chirma keltirishlar ko'paydi: "So'fi Olloyormi, devona Mashrab / Bayozlarin o'pib qo'lga olardik. / Yumushmi, o'yinmi – barini tashlab, / Sehrli olamga kirib borardik". Adabiylik, kitobiylik uning she'riyatida so'zlashuv uslubi bilan, ko'tarinki maishiylik bilan, hayotda orttirilgan donishmandlik bilan boyib bordi.

Lirik kechinma u xoh ijtimoiy bo'lsin, xoh shaxsiy bo'lsin, subyektiv tushunchalarni ifodalaydi. Bunda ijodiy qarash shoira qismati bilan chambarchas

bog‘lanib ketadi. Mazkur jihatlar shoira Zulfiya lirikasining asosini tashkil etadi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki shoiraning har bir she‘rida muazzam o‘zbek ayolining nurli chehrasi, milliy qadriyatlar qiyofasi yorqin namoyon bo‘lib turadi. Adabiyotda shaxsning betakrorligi uning hayotga bo‘lgan munosabatida yanada tiniqroq gavdalanadi.

Zulfiya she‘riyatida janriy shakllarni yaxlitlashga moyillik kuzatildi. Epik mazmundorlikka ega she‘rlar turkumlashdi (“Aziz tuyg‘ular”); she‘riy parchalarda lirik doston janriga xos xususiyatlar ustunlik qila boshladi (“Quyoshli qalam”, “Yaratish dardi”); lirik dostonlar she‘riy roman darajasiga ko‘tarildi (“Qishloq vrachi”, “Vodil yulduzlari”).

Uning so‘nggi yillar she‘rlarida yambli turoqlarning uchrashini ijodida fuqarolik his-tuyg‘usining orta borishi bilan izohlash mumkin. Biroq, shuni ta‘kidlash joizki, ikki bo‘lakli vaznlarni uch bo‘laklilari bilan birlashtirish xususiyati uni tark etmadi. Bu uning she‘rlarining intonatsion jihatdan elastikligini ta‘minlab keldi. Shoira bir maromdagi sillabo-tonik she‘rdan ustun kelgan ritmik urg‘uli she‘rning o‘ziga xos turi, uzun misrali (sher misralari ichida takrorlanib keluvchi pauzaning alohida turi – sezuraga asoslangan) she‘rlar yozishda davom etdi:

Men Sizga, o‘quvchim,
Na aytib,
Na-da ko‘rsatib
Ulgura olmadim Yurtimni.
Asrlar gardini qalbim-la sidirib
Uzrimu,
O‘zligim, ko‘rkimni,
Qadimning chaqnatib o‘tini
Bu kunning nuriga tutmadim [1, 208].

Hammasidan ham ko‘ra Zulfiya o‘zining “Xotiram siniqlari” dostoniga eng ko‘p kuch sarfladi. Odatda ko‘zgu sinig‘ida voqelik unsurlari aloq-chaloq aks etadi. Doston lirik qahramonining xotira siniqlarida esa, aksincha. Unda o‘zbek xalqi o‘tgan asrda boshdan kechirgan talotumli hayot o‘zining poetik talqinini topgan.

Dostonda tasvir turkumlarga ajralgan; asosiy syujet chizig‘ining rivojini tarixiy jihatdan shaxsiy yondashuv harakatga keltiradi. Liro-epik vositalar orqali shoira mamlakat va lirik qahramon boshdan kechirgan kunlarning badiiy solnomasini yaratadi:

“Yangi hayot” debmiz o‘sha kunlarni,
Betlab, benolish yashabmiz ko‘p yil.
Bir o‘ylab ko‘rmabmiz bu yurt hokimin
Labi kulib, nechun rang-ro‘yi zahil?! [1,167]

Adabiyotshunos Sh.Hasanov doston syujetini tadqiq qilar ekan, shunday to‘xtamga keladi: “Xotiram siniqlari”da muhtasham epik qamrov mavjud. Butun bir xalqning bir asr davomidagi orzu a‘molini, psixologiyasini, turmush tarzini, tarixini shoira 193 satrdan iborat ixchamgina dostoniga jo etgan. Doston tashqi voqea-hodisalar tasviri bilanmas, ichki poetik faoliyat bilan sug‘orilgan. Shoira taqdiri xalq taqdiri bilan vobasta... Mustabid tuzumning qatli kushlari, qatag‘onlari, surgunlari, yetmish yildan ziyod davom etgan nobop siyosati va buning natijasida tarixi toptalsa-da, udumlari ta‘qiqlarga uchrasa-da, biroq irodasi bukilmagan, o‘zligini anglab borayotgan xalqning g‘amangiz siymosi shoira o‘ylarida tug‘ilgan og‘riqlarning, xotira siniqlarining kolliziyasini belgilaydi” [7,146]. Darhaqiqat, ushbu dostonda Zulfiya poetikasi yaxlit tugallik kasb etgan.

Poetik ifodaning ravshanligi Zulfiyaning barcha she‘rlariga xos. Ammo “Xotiram siniqlari” ustida ishlar ekan, shoira o‘zbek adabiyotida simvolistlar poetikasi erishgan yutuqlarga ham murojaat qiladi. Asarda ko‘plab o‘rinlar ramziylarcha shifrlangan. Doston kompozitsiyasi asosida narsalarni simfonik joylashtirishning ramziy tamoyili yotadi. Bu tamoyil shunda ko‘rinadiki, takrorlanib keladigan bosh motivlar ajralib turadi va keyinchalik bu motivlar to‘qnashuvlar va chatishib ketishlar orqali yonma-yon jaranglay boshlaydi, vaqti-vaqti bilan she‘riy matn musiqaga yozilgan librettoni eslatib yuboradi:

“Vatanparvar” debmiz o‘z-o‘zimizni,
Dengizlar quribdi, chiribdi baliq,
“Insonsan, boshingni ko‘tar”, demabdi,
Ko‘ngling qolganmida bizlardan, xoliq? [1,167]

Muallifning (shu paytgacha o‘ziga begona bo‘lgan) majozlashtirish usullari asarga sirli tagma‘noni olib kirgan. Muallif poetik olamida o‘ng va tush, illyuziya va voqelik elementlari bir-biriga tutashib ketadi. Sirli ko‘zgu siniqlarida g‘ira-shira ko‘ringan xayoliy obrazlar asta-sekin yorqin qiyofa kasb eta boradi. Poetik so‘z sehri ko‘zgu siniqlarida yuvilib borayotgan poetik ma‘nodan quvvat oladi. Muallif xronotopi zamon va makonning abadiyligi qa‘riga cho‘madi. Yoshlik yillarida chetlab o‘tilgan simvolizm qarigan chog‘i yozilgan ko‘lamdor dostonida yangidan bo‘y ko‘rsatadi. Ayni paytda, bu masala turli-tuman estetik deklaratsiyalarni chetlagan holda, ijodiy yo‘l bilan tabiiy hal qilinadi.

Zulfiya estetikasi bir paytlar o‘zbek so‘z san‘atini boyitgan simvolizm (Oybek lirikasi misolida) tajribalarini o‘ziga olgan holda realizmni modernizm bilan mustahkam bog‘ladi. Poetik shakllar almashuvchanligi, ularning mohirona birikuvi endilikda hech qanday cheklovlarisiz she‘riyat xizmatiga kamarbastalik qiladigan bo‘ldi.

So‘z san‘atkorlaridan birortasining poetik olamini tavsiflar ekanmiz, biz uning barcha matnlari asosida yotgan eng umumiy va teran semantik qiymatlarni (mavzularni) ichki qayta tiklash hamda o‘sha mavzular bilan asardagi motivlarning mosligini aniqlash vazifasini ko‘zda tutamiz. Variantdosh motiv va

mavzularni qidirishning asosiy usuli mazmun, syujet-holat, leksik va boshqa jihatlardan umumiy qirralarni topish maqsadida bitta muallifga tegishli turli matnlarni taqqoslashdir.

Muallif asarlarining barchasini sinchiklab yoki sekin o'qish mobaynida bu o'xshashliklar oddiy kitobxon nigohiga ko'ringanidan ko'ra, ko'p sonli va tarmoqlangan ekanligi ma'lum bo'ladi. Bunday yondashuvning to'g'riligini rus shoirasi A.Axmatovaning quyidagi so'zlari tasdiqlaydi: "Tub mohiyatni anglash uchun shoir she'rlarida doimiy tarzda takrorlanib keladigan obrazlar uyasini o'rganish zarur – aynan ularda muallif shaxsiyati va poeziyasining ruhi yashiringan bo'ladi" [4,223].

Xullas, Zulfiya she'rlarini mutolaa qilar ekanmiz, shoirani hayajonga solgan tug'yonlar, quvonch va tashvishlar bizning quvonch va tashvishlarimizga aylanib borayotganligini his qilamiz. Uning qalamidan to'kilgan misralar qalbimiz qa'ridan quyilib kelayotgandek tuyuladi. To'plamlarining so'nggi sahifalarini yopar ekanmiz, munis, ishonuvchan, samimiy yuragini to'kib solayotgan yaqin odamimiz bilan yuzma-yuz suhbat qurgandek bo'lamiz. Uning she'riyatiga oshno bo'lgan har qanday odam borki, qalbiga saxiy, mehribon, pokiza inson bo'lishni tugib qo'yishiga ishonamiz.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зулфия. Тонг билан шом аро. Сайланма. – Тошкент: "Шарқ", 2006. – Б. 218.
2. Зулфия. Асарлар. Уч жилдлик. Биринчи жилд. – Т.: Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985.
3. Раҳмонов Б. Вафо қисмати. – Т.: "Муҳаррир", 2011.
4. Топоров В.Н. Ахматова и Блок (к проблеме построения поэтического диалога: "блоковский" текст Ахматовой). – Berkeley, 1981. – P. 223.
5. Умурув Ҳ. Сайланма. 2-жилд. Адабий-танқидий мақолалар. – Т.: "Фан", 2007. – Б. 274.
6. Улуғова М. Муҳаббат саройида мангу қолганлар. Т.: – "Nihol" нашриёти. 2010. – Б.120.
7. Ҳасанов Ш. Достон таркиби ва табиати. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2011. – Б. 146.